

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО ПИОНА ЛЕКАРСТВЕННОГО (*PAEÓNIA OFFICINÁLIS* L.)

¹Садикова Г. И.

¹Исмоилова Г.М.

²Зупарова З.А.

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент

²Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент

e-mail: gulnozasadikova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17343481>

Введение С целью создания лекарственных препаратов на основе местного растительного сырья и внедрения их в медицинскую практику необходимо исследование специфической активности разработанных лекарственных препаратов. Методом полиэкстракции получен сухой экстракт, успокаивающего действия, из местного сырья корней и корневищ пиона лекарственного (*Paеónia officinális* L.).

Цель исследования Определение специфической активности сухого экстракта на основе местного сырья пиона лекарственного (*Paеónia officinális* L.)

Материалы и методы Седативное действие сухого экстракта пиона лекарственного (*Paеónia officinális* L.) изучали по двум методам: по определению влияния его на двигательную активность и по способности пролонгировать уретановую анестезию.

Эксперимент проводили на белых мышах, весом 20 - 23г. Белых мышей опытной и контрольной группы, после введения лекарственного средства через 30 минут помещали в камеру, подвешанную на кимограф и в течение 30 минут регистрировали двигательную активность белых мышей.

Седативное действие сухого экстракта пиона лекарственного (*Paеónia officinális* L.) изучали по модифицированному методу пролонгирования снотворного действия уретана. Эксперимент проводили на белых крысах, массой тела 180 – 210 г .

Искусственный сон индуцировали внутривенным введением 1%-го водного раствора уретана. Уретан оказывает депрессирующее влияние на центральную нервную систему, снижая активность мозга и вызывая состояние, похожее на сон. Лекарственные средства вводили за 30 минут до уретана. При этом оценивалась способность изучаемого лекарственного средства пролонгировать действие уретана, для чего у каждого животного регистрировалось время засыпания (момент утраты рефлекса переворачивания) и продолжительность бокового положения (сна). Третья группа служила контролем, у этих животных регистрировали время засыпания и продолжительность уретанового сна.

Полученные данные статистически обрабатывали с помощью программы STATISTICA по парному критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждения При изучении влияния сухого экстракта пиона лекарственного (*Paеónia officinális* L.) на двигательную активность было выявлено, что при однократном внутрижелудочном введении водного раствора сухого экстракта в дозе 250 мг/кг у мышей наблюдалась вялость и малоподвижность, уменьшение количества ориентировочных рефлексов по сравнению с контролем. У крыс, получавших сухой экстракт лекарственного пиона в дозе 250 мг/кг, наблюдалось значительное сокращение латентного времени засыпания до $1,7 \pm 0,2$ минут, что свидетельствует о быстром наступлении седативного эффекта ($p < 0,05$

по сравнению с контролем). Кроме того, продолжительность сна у этой группы увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с контролем и составила $195,2 \pm 15,3$ минут ($p < 0,05$).

Таким образом, результаты эксперимента демонстрируют выраженный потенцирующий эффект сухого экстракта пиона лекарственного на уретановый сон. Экстракт значительно ускоряет наступление сна и увеличивает его продолжительность, что указывает на наличие у него седативного действия. Эти данные подтверждают возможность использования сухого экстракта пиона в качестве средства для коррекции нарушений сна и тревожных состояний.

Выводы Исследуемое лекарственное средство – сухой экстракт из местного пиона лекарственного (*Paeonia officinalis* L.), обладает достоверным седативным действием.